
DEVOLUTIVA N.H.

BENTO GONÇALVES, 2023

Coordenadoras: AD, TPC.

Professor Colaborador: M A S

Resumo:

A empresa deu início em 2018, a qual tinham alguns clientes de forma clandestina com a venda de aipim e para gerar mais lucro decidiram iniciar a venda de vegetais processados, onde adequaram o porão de casa e legalizaram a empresa.

Atualmente não possuem funcionários, no qual a própria D. e seu esposo M. fazem todo trabalho de compra da matéria prima, embalagem, venda, entrega e financeiro.

Não possuem marketing ou redes sociais.

Relatório da Visita, ocorrida em 16/08/2023:

Como visto na foto acima, em um belo dia de sol, 16 de agosto de 2023, após remarcação, visitamos o empreendimento da D., N.H. novamente para promover a discussão sobre a cultura do tomate. Eram muitas as dúvidas da empreendedora, e seguem aqui as principais sugestões e os principais dados a partir desta conversa.

Investimento:

O investimento na nova cultura inclui:

- A construção do pavilhão de 1000m² (20x51), constituído de 2 arcos com abertura a parte superior (estufa geminada com abertura zenital). Valor em

torno de R\$250.000,00, com base em orçamentos com MaxiAço, e Açopema (aguardando retorno da Zanatta);

- Vasos ou Calhas, a depender da forma de produção;
- Nutrição para a produção;
- Viveiros para as mudas, enxertado – tem na Piccolli (Farroupilha) e alguns viveiros em Nova Araçá;
- Ráfia;
- Água para irrigação necessária;
- Transporte.

DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS:

Missão:

1. Proporcionar produtos orgânicos com praticidade e segurança estimulando sempre pela qualidade.
2. Levar produtos de nossa mesa para a sua, primando pela qualidade dos produtos.
3. Nosso compromisso é levar alimentos saudáveis para as mesas dos gaúchos, comprometida com a sustentabilidade e prezando pelo bem estar de nossos clientes.

Visão:

1. Ser referência na serra gaúcha na oferta de produtos frescos e de qualidade.
2. Sermos reconhecidos na oferta de alimentos frescos e de qualidade.
3. Sermos referência na produção de alimentos frescos e de qualidade, primando pelo respeito ao meio ambiente e ao consumidor.

Valores:

1. Agricultura familiar;
2. Qualidade dos produtos;
3. Cooperativismo;
4. Saúde e bem estar;
5. Praticidade;

6. Qualidade;
7. Agilidade;
8. Selo Sabor de Bento.

POSICIONAMENTO DE MERCADO:

Atualmente o forte da empresa é a venda de aipim, onde fornece para prefeituras de todo estado, restaurantes e mercados na cidade de Bento Gonçalves. O foco da empresa é na qualidade do produto, onde a própria D. diz que “não quer entregar aos clientes algo que não cozinhe”, portanto praticidade, qualidade e agilidade são as propostas e vantagens da empresa. Seus concorrentes diretos atuam de forma ilegal.

MATRIZ SWOT:

Forças:

- ❖ Qualidade do produto;
- ❖ Praticidade do produto;
- ❖ Veículo próprio (entregas);
- ❖ Organização;
- ❖ Experiência dos empreendedores;
- ❖ Preço atrativo;
- ❖ Economia (painel fotovoltaico);
- ❖ Parceiros próximos.

Fraquezas:

- ❖ Falta de luz trifásica;
- ❖ Falta de controle e planejamento financeiro;
- ❖ Falta de lugar para alocar os produtos;
- ❖ Sazonalidade.

Oportunidades:

- ❖ Aumentar fornecedores através de redes de mercados;
- ❖ Redes sociais;
- ❖ Cooperativa de produtores;
- ❖ Diversificação de produtos;
- ❖ Portfólio digital;
- ❖ Fornecer serviços de pós venda a fim de atrair novos clientes (indicações);
- ❖ Aumentar a produção;
- ❖ Implementação de estufa para venda de tomates.

Ameaças:

- ❖ Produtores informais;
- ❖ Inflação para o ano seguinte;
- ❖ A falta de energia adequada dificulta a expansão de câmaras frias.

5 FORÇAS DE PORTER:

Rivalidade entre os concorrentes:

Para podermos ser assertivos quanto aos produtos dos vendedores informais, é necessário conhecermos o produto, então é complicado ter clareza do quanto estes concorrentes podem impactar em nossas vendas.

Porém na região existem inúmeras agroindústrias regularizadas, onde nada impede que seus produtos cheguem até outras cidades.

Ameaça de produtos substitutos:

Embora Bento seja a cidade gaúcha com maior número de agroindústrias regulares, o técnico da Emater entende que ainda há muito espaço para crescer e vê oportunidade em agroindústrias de mel, de embutidos, de polpa, de vinagre, de melado, de açúcar mascavo e rapadura a qual ainda não existem, pelo menos não regularizadas.

Referência

Ameaça de entrada de novos concorrentes:

Como sabemos e foi citado pela própria D., existem muitos produtores informais, estes podem prejudicar um pouco o agronegócio formal, porém geralmente não utilizam dos mesmos produtos.

Poder de negociação com os fornecedores:

Os fornecedores são seus próprios vizinhos, então por enquanto não se faz necessária negociações.

Poder de negociação com os clientes:

Nossa maior negociação com o cliente é a praticidade e qualidade do produto, a qual é indiscutível. Porém, é necessário definir o perfil de cliente ideal, priorizar nossos contatos mais qualificados, estruturas uma estratégia baseada em dados atuais de clientes e ainda demonstrar o valor do nosso produto.

Análise de mercado

O Plano Safra da Agricultura Familiar voltou. É a retomada do apoio do governo Federal à produção sustentável de alimentos saudáveis para a população brasileira por meio de políticas públicas. As ações visam contribuir com o fortalecimento da agricultura familiar e com a transição para uma produção agroecológica, bem como a superação da fome e da má nutrição da população brasileira. O plano também tem como foco a resiliência frente às mudanças climáticas, a preservação do meio ambiente e caminha em parceria com as políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico, que compõem a estratégia de crescimento do Brasil.

Entre os objetivos do plano SAFRA 2023/2024, vale ressaltar a promoção da inclusão produtiva e a autonomia econômica das mulheres rurais, como também o estímulo à agregação de valor e geração de renda com mais apoio à agroindustrialização da produção e ao cooperativismo, e aumentar a participação da agricultura familiar nas compras públicas.

Outro fator importante, é o aumento da participação da agricultura familiar em compras públicas. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para apoiar as medidas de combate à fome; Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para garantir alimentos saudáveis aos alunos das escolas públicas;

Acordo de cooperação técnica para implementar o Decreto nº7.775, de 4 de julho de 2012, que garante 30% da participação da agricultura familiar nas Compras Institucionais no Governo Federal.

Segundo artigo publicado no Blog.Jacto, o cooperativismo rural surge como uma alternativa viável, pois beneficia o pequeno agricultor e permite que ele escoam sua produção, garantindo a compra de matéria-prima, insumos e suprimentos a preços atrativos. Assim, o cooperativismo rural é um meio para que um grupo de indivíduos alcance seus objetivos particulares por meio de um acordo voluntário para colaboração recíproca.

Para isso, a cooperativa atua no mercado desenvolvendo atividades de crédito, prestação de serviço, consumo, produção e comercialização para seus membros.

Sugestões do Professor M.A.

As principais sugestões do Professor M., nosso especialista, incluem:

- Efetuar plantio em Vasos ou Calhas, pois a Terra foi terraplanada e, assim, perdeu estrutura além de características químicas importantes;
- Iniciar com apenas um arco, diminuindo o tamanho da estufa para 500m², mas com preparação já para o segundo arco;
- Incluir Sombreamento, pode ser o preto, de menor valor, mas com a mesma eficiência;
- Isolar o solo com resíduo de empresa ou rafia;
- Cuidar qualidade da água (D. afirmou usar aquífero);
- Efetuar controle da temperatura, evitar manter muito fechada a estufa pois a área é bastante quente;
- Não incluir a tela antiafídica, mas efetuar controle fitossanitário próximo especialmente com produtos biológicos;
- Utilizar 8 litros de substrato por planta se o plantio for feito em vaso;
- Efetuar controle da condutividade elétrica (ideal para o tomateiro 2,5 dS/m);
- A cultura do longa vida é mais resistente, por ser um tomate mais 'rústico';
- Armazenamento – pode utilizar câmara fria por uma semana para conservação em refrigeração;
- O volume de trabalho é elevado, atentar (sobre isso, o próximo tópico).
- Para colheita em fevereiro, efetuar plantio início de dezembro; é possível 2 plantios no ano e com colheita de 20 a 30kg por metro quadrado (em torno de 90 dias do plantio ao início da colheita colheita);
- Plantar! Algo sempre poderá ocorrer, o risco sempre existe, mas as perspectivas são boas e haverá aprendizagem ao longo do processo, sendo que o professor se dispôs a auxiliar nas dúvidas que venham a surgir.

Quanto ao volume de trabalho:

- Compra e coleta de materiais com fornecedores;
- Plantio;
- Efetuar controle da condutividade elétrica;
- Desbrotar toda semana;
- Efetuar controle Fitossanitário próximo;
- Colheita 1x por semana;
- Preparação entre um plantio e outro, em vasos com substrato;
- Armazenamento – pode utilizar câmara fria;
- Transporte e entrega.

Dados Técnicos Adicionais (ED):

- Cultura do tomate; Como está no Brasil, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha:

- 1) <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1152897/1/Revista-CampoNegocios-2023..pdf>
- 2) <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2023/06/chuvas-no-sudeste-estendem-alta-no-preco-do-tomate-no-rs-cliriw303001y0151f9ytfvh8.html>
- 3) <https://canaldohorticultor.com.br/5-tendencias-na-horticultura-que-ganharao-espaco-em-2023/>
- 4) <https://www.hfbrasil.org.br/br/estatistica/tomate.aspx>

- 5) <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-02/cebola-e-tomate-ficam-mais-baratos-nas-centrais-de-abastecimento>
- 6) RESPOSTAS DA CULTURA DO TOMATE PARA PROCESSAMENTO INDUSTRIAL A FATORES AMBIENTAIS E IRRIGAÇÃO, 2023.
- 7) SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA PARA ESTUFAS DE CULTIVO DE TOMATE UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO .

- Pesquisa de preço em mercados, fruteiras, do KG do tomate de acordo com a variedade;

- Produtos biológicos para combate às pragas (visão geral);

- 1) Ambiente de cultivo e muda desenvolvida para produção de tomate orgânico;
- 2) Tomatorg: Sistema Orgânico de Produção de Tomates em Santa Catarina;
- 3) INOVAÇÕES NO CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS NO CULTIVO PROTEGIDO E EM CAMPO DE TOMATEIROS.

- Fornecedores de (viveiros) mudas, enxertado. Pesquisa de preços com os fornecedores.

Ações efetuadas:

- Criação de Logo;
- Criação de Slogan;
- Elaboração de diretrizes organizacionais;
- Criação de Instagram, com calendário de postagens (exemplo segue abaixo) e posts iniciais;

- Assessoria acerca do novo cultivo desejado, com consulta de especialista (M.);
- Criação de folder para divulgação física do trabalho (exposto a seguir);

"PRODUTOS DE NOSSA MESA PARA A SUA, PRIMANDO PELA QUALIDADE E SAÚDE DE NOSSOS CLIENTES".

<Sigilo>

NOSSA HISTÓRIA

A empresa deu início em 2018, a qual tinham alguns clientes com venda de aipim. Aos poucos decidimos iniciar a venda de vegetais processados. Não possuímos funcionários, somos uma empresa de agricultura familiar.

MISSÃO

- Nosso compromisso é levar alimentos saudáveis para as mesas dos gaúchos, comprometida com a sustentabilidade e prezando pelo bem estar de nossos clientes.

VALORES

- Agricultura familiar;
- Qualidade dos produtos;
- Cooperativismo;
- Saúde e bem estar;
- Praticidade;
- Qualidade;
- Agilidade;
- Selo Sabor de Bento.

VISÃO

- Sermos referência na produção de alimentos frescos e de qualidade, primando pelo respeito ao meio ambiente e ao consumidor.

ENTRE EM CONTATO:

<Sigilo>

- Todos os produtos foram gerados seguindo uma mesma identidade visual, gerada de acordo com o posicionamento da empresa.